

ТАШАККУЛ ДОДАНИ ЗАВҚИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОН БА САНЪАТ- ШАРТИ АВВАЛИН БАРОИ ТАРБИЯИ БОМУВАФФАҚИЯТ

Бобоева Х.Ғ.

омӯзгори кафедраи педагогикаи умумии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба
номи академик Бобочон Ғафуров”

Мақола роҷеъ ба яке аз муаммоҳои мубрами имрӯзаи ҷараёни таълиму тарбия ва дар рафти он аз худ намудани соҳаҳои гуногуни илм, техника ва санъат, дар баробари ин бой гардонидану васеъ шудани ҷаҳонбинӣ ва шавқу ҳаваси хонандагон бахшида шудааст. Муаллиф диққати асосиро ба муаммои завқи маърифатӣ, ки ҳамеша диққати таҳқиқкунандагонро ба худ ҷалб мекунад, равона менамояд.

Дар мақола масъалаи дар хонандагон ташаккул додани завқи маърифатӣ ҷой дорад. Дар мақолаи мазкур ба тарбияи ҳаматарафаи шахсият, ташаккулдиҳии завқи маърифатӣ, дониш – ин шавқу завқ ва ҳаракат намудан ба маърифаткунӣ, инкишофи сифатҳои шахсият эътибор дода шудааст.

Аз тарафи муаллиф хусусиятҳои санъат ҳамчун воситаи муҳими тарбияи хонандагон баррасӣ карда шудааст, инчунин, моҳияти эстетикӣ санъат ва хусусиятҳои дарки онро аз ҷониби хонандагон ошкор гардидааст. Дар хотимаи мақола ғайриимкон будани тарбияи мукамал бидуни дарки инсон ва бе таъсири тамоми низоми санъат шарҳ дода шудааст.

Калидвожаҳо: раванди таълиму тарбия, ташаккули шавқу ҳавас, завқи маърифатӣ, шавқу рағбати илмомӯзӣ, асарҳои санъат, воситаҳои аёни.

Дар ҷараёни таълиму тарбия ва дар рафти аз худ намудани асосҳои илм ва дар баробари бой гардонидану васеъ шудани ҷаҳонбинӣ шавқу ҳаваси хонандагон, пеш аз ҳама ба соҳаҳои гуногуни илм, техника ва санъат ташаккул меёбад. Ҳисси кунҷқобӣ, донишомӯзӣ ҳаваси бештар дониста гирифтани олами

ихотакарда, ки ба хонандагон хос аст, баъзан боиси бемақсадона, пароканда ва ноустувории шавқу ҳаваси онҳоро ба вучуд меорад.

Дар натиҷаи ба якҷанд фаъолият ҳавас пайдо кардани хонандагон фаъолиятҳо чуқур, бошуурона ва чиддӣ аз худ карда намешаванд ва боиси рӯякӣ азхудкунии онҳо мегардад, ё ба ягон фаъолият ҳавас пайдо карда, чиҳатҳои аз ҳама муҳим ва зарури он фаъолиятҳо аз маркази диққаташон дур мешавад. Масалан, ба расмкашӣ мароқ зоҳир карда нисбати дигар фанҳо: риёзӣ, физика ва ё адабиёт безътиборӣ зоҳир мекунад.

Яке аз воситаҳои ташаккули шавқу ҳаваси мактаббачагон ба тартиб додан ва ба нақша даровардани ҳаёти ояндаи худ мебошад, ки ба ин синнусол хос аст. Сабаби ба миён омадани нақшаи хонандагон ба оянда дар он аст, ки онҳо барои ягон соҳаи илм бештар дониш гирифтани мекӯшанд, ки он донишҳо аз барномаи таълимии мактабӣ берун бошад. Бо ин мақсад онҳо ба кофтану хондани адабиётҳои лозимӣ, аз шахсони ба ин фаъолият машғул буда маслиҳатҳо мегиранд ва роҳу воситаҳои аз худ кардани онро меҷӯянд. Барои сохтани қолабҳои ягон хели техника, кашидани расмҳои гуногун, кандакорию наққошӣ ба музей, намоишгоҳҳо рафта илҳом мегиранд ва бештари вақти холигии худро ба он сарф мекунад.

Мустақилона аз худ намудани донишҳо барои худтакмилдиҳии хонандагон воситаи хеле муҳим мебошад. Гарчанде, ки фаъолияти мустақилонаи бачагон ҳоло характери эҷодкорӣ нашошта бошад, ҳам барои фаҳмидан ва бою ғани гаштани раванди маърифатии онҳо аҳамияти калон дорад, барои фаъолияти минбаъдаи эҷодии онҳо замина тайёр мекунад.

Таълиму тарбия - ин додани донишҳо дар бораи олами ихотакарда ва муносибат нисбати ин олам - ин ду асоси ба вучуд овардани шахсият дар раванди педагогӣ мебошад.

Омӯзгори муосир дар мактаб заминаҳои аввалини донишомӯзӣ, завқи мактабхонӣ ва шавқу рағбати илмомӯзиро дар шууру ӯисси кӯдакон пайдо менамояд. Ин амалҳо аз ӯар як омӯзгор дониши баланди касбӣ, фаъолияти эҷодкорона, маъорати баланди педагогӣ ва маърифати психологию фидокорию

касби ро талаб менамояд. Ёар як дарси омӯзгор бояд шавкӯвару лӯлиб, рангину пурмазмун, аз лӯнати илмиятнокӣ таъмин ва бо истифода аз технологияҳои муосири таълим ба рои монда шавад, ки ин шартҳои асосии тарбия намудани шавки хондан дар кӯдакон мебошад.

Дар истифодаи ғояи ҳамгирии унсурҳои таълим ва тарбияи фаъолияти мактабӣ, коркарди технологияи он ҷойи муҳимро шавку завки азхудкунӣ ишғол менамояд. Дар барномаи омӯзгорон муаммои дар хонандагон ташаккул додани завки маърифатӣ ҷой дорад.

Дар қатори донишҳои амиқ додан мактаб бояд талаботҳо ва завки азхудкунии шахсиятро ташаккул диҳад, мактаб бояд ҷое бошад, ки дар он ҷо муҳаббат ба донишҳо тарбия карда шавад. Ин намуди кор нақши пешбарандаи раванди тарбияи фикрии хонандагонро муайян менамояд, ҷустуҷӯҳои эҷодиро фаъол мегардонад. Муаммои завки маърифатӣ ҳамеша диққати таҳқиқкунандагонро ба худ ҷалб менамояд. Ҷойи муҳимро муаммои бо шавку завк хондан аз ҷониби педагогони машҳури гузашта И.Гербарт, А.Дистервег, Я.А.Коменский, Ҷ.Локк, И.Г.Песталотси, К.Д. Ушинский, Л.Н.Толстой ва дигарон коркард карда шудааст, ишғол менамояд. Олимони муосир Л.И.Божович, В.И.Илин, Г.И.Шукина ва дигарон дар корҳои худ оиди муаммои додани фикрҳои баён намуданд. [8,126]

Илми муосири педагогӣ нишон медиҳад, ки “дар кори омӯзгорӣ он шахсоне ба муваффақиятҳо ноил мегарданд, ки маҳорати педагогии инкишоф додан ва дастгирӣ намудани шавку завки маърифатии хонандагонро доранд. Ин ҷо дар бораи он гуфта мешавад, ки маҳорати дарсдиҳӣ ва корҳои тарбиявӣ дар мундариҷаи омодагии касбии омӯзгорон асосӣ ба шумор мераванд.

Тарбияи ҳаматарафаи шахсият бе ташаккулдиҳии завки маърифатӣ буда наметавонад, дониш – ин шавку завк ва ҳаракат намудан ба маърифаткунӣ мебошад. Завки маърифатӣ - ин предмети тарбия мебошад, ки ҷунин сифатҳои шахсиятро инкишоф медиҳад, ба монанди: талаботҳо, дониш, маҳорат, малакаҳо, ҳиссиёт ва иродаи шахсият.

Дар ин мақола мо хусусиятҳои санъатро ҳамчун воситаи муҳими тарбияи хонандагон баррасӣ хоҳем кард. Барои ин, мо моҳияти эстетикӣ санъат ва хусусиятҳои дарки онро аз ҷониби хонандагон ошкор месозем. Санъат таърихи қадима дошта, дар ҷамъияти ибтидоӣ дар омӯзиш бо асотиру эътиқодҳои динӣ пайдо шудааст ва дар раванди ташаккули ҷомеаи инсонӣ то имрӯз дар рушду камол аст. Дар бораи санъат мутафаккирони олам бисёр фикру ақидаҳои ҷолиб баён намудаанд. Ба ақидаи аксари мутафаккирони олам санъат - як шакли шуури ҷамъиятӣ буда, дарки маърифатии аввалин олами воқеиро аз тарафи инсон ифода мекунад. Санъат шеваи махсуси ҷаҳолияти инсон аст, ки дар он воқеият дар шакли бадеӣ ва рамзӣ инъикос ёфта, мазмун, вазифа ва матлаби муайянро дорост. Санъат бо гуногуншаклии худ тамоми паҳлуҳои ҳаёти инсон ва орзуи ормони ӯро дар бар гирифта, имконият медиҳад, ки дар баробари олами воқеӣ, олами дигари зебоӣ офарида шавад. Санъат маҳсули тафаккур, ҷаҳонбинӣ ва маърифати инсон аст.

Одамон ҳангоми эҷод намудани санъат бо асрори зебоии олам ошно гашта, дониши худро оиди он васеъ менамоянд. Инсон офаридаҳои худро ҳамчун воситаи муҳими дарки арзишҳои волои умумии инсонӣ дар раванди зиндагии худ истифода мебарад. Намудҳои санъат инҳо мебошанд: санъати муҷассамасозӣ, санъати мусиқӣ, санъати меъморӣ тасвирӣ, санъати бадеӣ, санъати рақсӣ, санъати бофандагӣ кулолгарӣ ва санъати сарояндагӣ нотикӣ.

Чуноне ки мебинем, санъат тамоми паҳлуҳои рӯзгор ва ҷаҳолияти инсонро фаро мегирад. Санъат гузаштаи инсониятро ба ояндааш пайваст намуда, умеду орзуи ӯро дар худ таҷассум менамояд. Мутафаккирони Атика санъатро ба ду маъно: васеъ ва танг ҷудо кардаанд. Маънои васеъ - маҳорати хонасозӣ, киштиронӣ, ҳунармандӣ, зироаткорӣ, идоракунии давлат, соҳаи тиб ва ғайраҳо дар бар мегирад. Дар маънои танг санъати мусиқӣ, рақс, назм дар назар дошта шуда, онҳо воситаи қонеъ гардонидани талаботи фароғатии инсон маҳсуб мешаванд. Кашфиётҳои муҳим дар соҳаи санъат арзишҳои умумии инсонӣ касб намуда, дар ганҷинаи фарҳанги умумичаҳонӣ маҳфуз мемонанд. [7,214]

Аз асарҳои миёна сар карда, санъат ба пуррагӣ ташаккул ёфт ва намуди махсуси ҷаҳолияти инсон шинохта шуд ва ҳар халқу миллат вобаста ба хусусиятҳои хоси миллии худ онро ривож додаанд. Ҳар кадоме аз ин дастовардҳо бемисл ва нотакроранд. Санъат дар баробари манбаи дониш ва маърифат буданаш мақсаду вазифаҳои муайяни худро дорад. Ба воситаи мусиқию санъати тасвирӣ дар инсонҳо ғояҳои ватандустӣ, меҳру муҳаббат, хушодобӣ, хушахлоқӣ ва эҳсоси зебоипарастӣ ҷой дода мешавад. Аз тарафи дигар санъат ифодагари орзую ормони инсон аст. Инро дар осори классикони тамадуни ҷаҳонӣ ва сурудҳои мардуми олам эҳсос намудан мумкин аст.

Дар аввалҳои асри XX тамоили ба идеология ва сиёсат омезиш додан ва тобеъ намудани санъат рух дода буд, ки ин ба манфиати санъат, ҷомеа ва умуман инсоният набуд. Яъне, минбаъд санъат дигар озод набуд ва мебоист манфиати ин ё он синфро ифода ва ҳимоя менамуд. Дар тули мавҷудияти худ санъат вазифаи маърифатӣ ва тарбиявиро ба ҷо оварда, яке аз омилҳои солим нигоҳ доштани ҷомеаи инсонӣ маҳсуб мешуд, вале дар раванди омезиш ёфтани бо идеология ва сиёсат санъат ин вазифаи муқаддаси худро то як андоза гум кард.

Оид ба аҳамияти санъат дар ҳаёти инсон файласуфи бузурги Юнони Қадим Арасту чунин гуфта буд: “Мағзи маданияти бадеӣ санъат аст”. Гегел бошад санъатро “ҳамчун шакли образноки маърифат” маънидод карда буд. Л.Н.Толстой санъатро “ҳамчун воситаи муошират” ва Г.В.Плеханов чун “шакли маҳсули ботинии инсон” маънидод кардааст. [1,86] Ҳамин тавр, дар зери мафҳуми маданияти бадеӣ соҳаи ҷаҳолияти маънавию амалии инсон оид ба офаридан ва азхуд намудани асарҳои санъат, ё маводҳои, ки қимати бадеию эстетикӣ доранд, фаҳмида мешавад. Маданияти бадеӣ омилҳои ҳалқунандаи эҷоди асарҳои бадеӣ ва равандҳои азхудкунии онҳо (тарбияи эстетикӣ бадеӣ ва ғайра) мебошад. Масалан, рассом ва ҳайкалтароши рус Эрнест Неизвестний, санъаткорони тоҷик Малика Қаландарова, Шоиста Муллоҷонова, Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов, оҳангсози рус С.В.Рахманин бо эҷодиёти пурсамари худ шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардаанд.

Аслан, эҷодиёти ходимони илму санъат ба мақсади муайян кардани тамоми имкониятҳои инсон равона карда шудаанд. Ҳайкалтарошони бузург - Мирон (миёнаи асри 5 то милод) ва Поликлет ҳайкалҳое офарида буданд, ки шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардаанд. Ҳамин тавр, санъат дар ҳаёти инсон нақши беандоза бузургро дорост ва одамон бе санъат ҳаёти худро тасаввур карда наметавонанд. Муҳимияти санъат дар тарбияи инсон шубҳа ба вучуд намеорад, зеро он дар асл моҳияти худро дорад. Хусусияти санъат ҳамчун воситаи тарбия дар он аст, ки дар санъат “таҷрибаи эҷодии шахс мутамаккил карда шудааст, сарвати маънавӣ” чамъ карда шудааст. [3,134]

Дар асарҳои намудҳои гуногуни санъат одамон муносибатҳои эстетикӣ худро ба олами беохир рушдбанди ҳаёти иҷтимоӣ ва табиат ифода мекунанд. “Дар санъат ҷаҳони маънавии инсон, ҳиссиёт, завқ, идеалҳои ӯ инъикос меёбанд”. Санъат маводи зиёдеро барои маърифати ҳаёт медиҳад. [6,61]

Санъат ба инсон таъсири васеъ ва бисёрҷониба мерасонад. Рассом, асари худро эҷод карда, ҳаётро амиқ омӯхта, дӯст медорад, нафрат дорад, меҷангад, ғалаба мекунад, мемирад, бо қаҳрамонон шодӣ мекунад ва ранҷ мебарад. Ҳама гуна қисми ҷавобгарии моро ба вучуд меорад.

“Танҳо санъати ҳақиқӣ меомӯзад, аммо танҳо шахси дорони қобилияти рушдбанда метавонад эҷодиёти муштарак ва эҷодкориро бедор кунад”. [6,63] Санъат метавонад нақши маърифатии худро иҷро накунад, агар кӯдак инкишофи рассомӣ ва маърифатро ба даст наоварад, дидан, ҳис кардан ва дарк кардани зебоиро дар санъат ва ҳаёт ёд нагирад.

Таҷрибаи ҳаёти кӯдак дар зинаҳои мухталифи инкишофи ӯ чунон маҳдуд аст, ки кӯдак ба зудӣ фарқияти зухуроти эстетикӣ аз оммаи васеъ ёд намегирад. Вазифаи омӯзгор аз он иборат аст, ки кӯдакро ба қобилияти ҳаловат бурдан аз санъат, ташаккул додани талаботҳои эстетикӣ, шавқу рағбат, ба дараҷаи завқи эстетикӣ ва баъд ба идеал расондан тарбия кунад.

А.И.Шахова, корманди калони илми Пажӯҳишгоҳи муаммоҳои умумии таълимии Академияи илмҳои педагогӣ дуруст қайд кардааст: “Шумо аз кӯдак

талаб карда наметавонед, ки расми Рафаэл “Мадонна” - ро кадр кунад, аммо шумо метавонед ва бояд қобилиятҳои ӯ ва сифатҳои маънавии ӯро рушд диҳед, то вай ба синни муайян бирасад. Тарбияи санъат бо ин мақсад, пеш аз ҳама, таъсир расонидан ба олами ботинии кӯдак ва сарвати маънавии шахси ва рафтори минбаъдаи ӯро муайян мекунад. [4,106]

Якчанд намуди санъат вучуд дорад: адабиёт, мусиқӣ, санъати тасвирӣ, театр, кино, хореография, меъморӣ, санъати ороишӣ ва ғайра. Хусусияти ҳар як шакли санъат дар он аст, ки он ба шахс алалхусус бо воситаҳо ва маводи мушаххаси бадеии худ таъсир мерасонад: бо сухан, садо, ҳаракат, рангҳо, маводҳои гуногуни табиӣ. Масалан, мусиқӣ бевосита ба эҳсоси мусиқии шахс равона шудааст. Ҳайкалтарошӣ ба қобилияти чашмони мо таъсир расонида шакли зебоиро дарк мекунад.

Умуман ҳар як намуди санъат ба ҳар як инсон вобаста аст ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳамаи шаклҳои санъатро ҳама фаҳмида метавонанд. Мо маъноии педагогии онро дарк менамоем, ки наметавонем таълиму тарбияи кӯдакро танҳо бо як шакли санъат маҳдуд созем. Ин, албатта, маъноии онро надорад, ки шахс ҳатман ба тамоми намудҳои санъат муҳаббати ҳамаҷониба дошта бошад. Ҳама намуди санъатҳо барои инсон бояд дастрас бошанд, аммо онҳо метавонанд дар ҳаёти фардии инсон маъноии гуногун дошта бошанд. Тарбияи мукамал бидуни дарки инсон ва бе таъсири тамоми низоми санъат ба он ғайриимкон аст. Ҳамин тариқ, қувваи маънавии кӯдак бештар ё камтар баробар рушд мекунад.

Ҳамин тавр, ҳамкориҳои кӯдак ва ҳама намуди санъат, пеш аз ҳама, аз идрок кардан оғоз мешавад. Пас, асарҳои санъат ба ҳадафи таълимӣ ва тарбиявӣ худ вақте мерасад, ки онро хонанда мустақиман дарк кунад, моҳияти ғоявӣ ва бадеии асарро азхуд карда тавонад. Ба раванди дарк кардани ягон санъат диққати махсус додан муҳим аст.

Адабиёт:

1. Активизация познавательной деятельности младших школьников: Книга для учителя /Под ред. М.П. Осиповой, Н.И. Качановой. -Минск: Народ. асвета, 1987. - 111 с.
2. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. Учебное пособие /Амонашвили Ш.А. Единство цели. - М.: Просвещение,1987. - 208 с.
3. Богданова О.С Петрова В.И – Методикаи корҳои тарбиявӣ дар синфиҳои ибтидоӣ. Душанбе. Маориф. 1977.- с.224.
4. Болдирев Н.И. – «Методикаи корҳои тарбиявӣ дар мактаб». Душанбе 1979.- с.286.
5. Бондаренко СМ. Урок - творчество учителя. - М.: Знание, 1974. -64 с.
6. Володина Л. Формирование познавательных интересов у детей //Начальная школа.- 1987.- №5. - с.61-64.
7. Возрастные возможности усвоения знаний учащимися младших классов школы /под ред. Д.Б.Эльконина, В.В. Давыдова. - М.: Просвещение, 1996. - 442 с.
8. Мир детства: Младший школьник/под ред. А. Г. Хрипковой; Отв. ред. В.В. Давыдов. — М.: Педагогика, 1981. – 400с.